

ФИНАНСИРАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ ПО ПЪРВИ СТЪЛБ НА ОСП

Валентин Бошкилов

FINANCING OF AGRICULTURE IN BULGARIA IN THE FIRST POST OF THE CAP

Valentin Boshkilov

Резюме: Настоящата разработка разглежда възможностите за финансово подпомагане на земеделските стопани по първи стълб от Общата селскостопанска политика, през действието на настоящия програмен период 2014-2020 г. Изследва се какъв е ефектът от прилагането на директното подпомагане спрямо земеделските стопани в България, анализира се финансирането спрямо останалите страни-членки на ЕС, и дали това води до повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство в страната ни, след реалното членство в ЕС.

Ключови думи: земеделски стопани, директно подпомагане, програмен период, членство в ЕС

Abstract: This paper analyses the opportunities for financial support to farmers under the first pillar of the common agricultural policy (CAP), through the actions under the current programming period 2014-2020. The object of the study is the effect of the implementation of direct payments to farmers in Bulgaria. Also, the analysis compares the financing process in the country with other member states of the EU and argues whether this leads to increasing the competitiveness of agriculture after Bulgaria's accession and actual EU membership.

Keyrds: agriculture, direct support, finacing, programming period, EU membership

1. Увод

Пред присъединителният период на страната ни към ЕС, както и реалното членство от 2007 г., доведе до коренна промяната на условията за финансиране и осъществяване на селскостопански практики и дейности. Основните източници на тези променени условия са пред присъединителният финансов инструмент – програма „САПАРД“, както и Общата селскостопанска политика на ЕС и присъединяването ни към Общия пазар след 2007 г. Същевременно се повишиха и изискванията към определени сектори от селското стопанство, което ги постави в една нова и непозната до момента ситуация.

Общият финансов резултат от членството на страната ни в ЕС се измерва с усвояването на над 6, 9 млрд. лв. само за първите седем години, т.е. през действието на

първият програмен период на ОСП от 2007 до 2013 г. Това е един огромен финансов ресурс, насочен и разпределен към земеделските производители, под формата на директно подпомагане по първи стълб, и реализиране на проекти по схемите и мерките от обхвата на ПРСР-подпомагане по втори стълб на ОСП.

Действието на този немалък външен финансов инструмент продиктува и наложи повишения интерес към земеделието в страната ни, такъв, какъвто преди това не е имало. Налага се извода, че реалното членство на България в ЕС спомогна за извършване на т. нар. рестартиране на селското стопанство, в среда на осигурено европейско финансиране, измерващо се и в млрд. лв, но при коренно различни и променени условия.

Въпреки променените условия за осъществяване на бизнес в земеделието, породени от притока на голям финансов ресурс, отрасъла като цяло не можа да достигне тези нива на развитие, които биха му осигурили конкурентоспособност, пазарно ориентиране и ефективност. Напротив, резултатите от прилагането на първия програмен период и ОСП налагат мнението, че прилаганите схеми и мерки за директно подпомагане не водят до стимулиране на производителността и повишаване на инвестициите в стопанствата, а от там и не се произвеждат стоки с висока добавена стойност, които да бъдат конкурентоспособни както на вътрешния, така и на международния пазар.

Основната цел на разработката е да се изследват предизвикателствата и възможностите за финансиране, породени от действието на новия програмен период през 2014-2020 г. Предмет на изследването е селското стопанство в България и страните-членки на ЕС, а обект са самите земеделски производители, към които всъщност е насочено финансово подпомагане. Задачата на изследването е да се направи анализ на подпомагането от една страна в България и от друга - в страните-членки на ЕС. Следва да се посочат слабите моменти към настоящият момент и да се изкажат препоръки, с цел усъвършенстване на възможностите за финансиране по първия стълб на ОСП и повишаване на конкурентоспособността на селското ни стопанство.

2. Възможности за директно подпомагане по първи стълб на ОСП

Проведената реформа в Общата селскостопанска политика, за периода 2014-2020 г., дава възможност на държавите-членки на ЕС, които са прилагали Схемата за единно плащане на площ през 2014 г., да продължат нейното приложение и през настоящия програмен период до края на 2020 г. Това е едно важно решение на Европейската общност, което ще засегне голям брой стопани и техните земеделски стопанства.

Една от основните цели на ОСП е насочена към подкрепа на доходите на земеделските производители, но, изпълнявайки тази функция, тя пречи на ефективното използване на ресурсите в отрасъла. Ниските нива на бруто образуване на основен капитал не дават повод за оптимизъм, че селското стопанство ще подобри позициите си на ниво ЕС. „Най-добрият гарант за доходите на земеделските производители е ефективното и ефикасно управление на собствените им ресурси, а не директната

финансова подкрепа, която ги прави зависими и слабо продуктивни.“ (ИПИ, Вълканов, 2014)

Прилагането на СЕПП през настоящия програмен период ще става като част от прилагането на една многопластова система за директно подпомагане. Това директно многопластово финансиране ще продължи схемата, прилагана до момента. т.е. през новия период се въвежда многопластова структура или система за подпомагане по СЕПП, която ще има по-широк обхват на действие и приложение спрямо фермерите и особеностите на отраслите.

Най-общо изискванията за прилагане и кандидатстване за директното финансово подпомагане са следните:

- допустими за подпомагане са земеделски стопани, които притежават и декларират обработваемата и поддържана земеделска земя, постоянно затревените площи (пасища и ливади), трайните насаждения и семейните градини;

- земеделските производители трябва да полагат усилия за поддържане на земеделските площи в добро земеделско и екологично състояние през годината на кандидатстване за директно подпомагане;

- фермерите трябва да спазват изискванията за кръстосано съответствие (от 2014 г. и изискванията по буква Б от Приложение II на Регламент 73/2009) и да имат и поддържат актуална и задължителна регистрация като земеделски производители през настоящата земеделска година.

- минималният размер за подпомагане на земеделското стопанство е 1 хектар или 10 дка, и 0,5 хектара или 5 дка за трайни насаждения. На директно подпомагане подлежат земеделски парцели, с големина минимум 1 дка.

Директното подпомагане за единица площ се отпуска на фермерите за всеки допустим за подпомагане хектар земеделска земя. Тази земеделска земя е нужно да бъде декларирана за подпомагане през настоящата стопанска година, като няма пряко обвързване между декларираната земя и произведената по вид и количество продукция. Друго изискване за подпомагане на стопаните по СЕПП е, че декларираната земеделска земя трябва да се използват за селскостопанска дейност. Фермера, който притежава земеделска земя, трябва да положи усилия през съответната година да притежава необходимите правни документи за земята, да регистрира тази земя и да се грижи за поддържането и в добър и приемлив вид за подпомагане. Автоматичната регистрация на определен брой хектари земя не означава автоматично подпомагане и изплащане на директната финансова субсидия, тъй като се извършват проверки за спазване на условията за допустимост и обработване на земята и при констатирани отклонения, се начисляват и санкции за бъдещи периоди.

„През първият програмен период, схемата за единно плащане на площ се прилага съгласно разпоредбите на „Регламент (ЕО) 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.“ (Регламент, (ЕО) 73/2009)

„През новият програмен период прилагането на схемата за единно плащане на площ ще се извършва по изискванията по новия „Регламент (ЕО) 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.“(Регламент,(ЕО) 1307/2013)

Изискванията между двата нормативни документа са сходни, аналогични, като и чрез новия Регламент подпомагането на стопаните по схемата ще става за

декларирана хектар земеделска земя, която да отговаря на условията и критериите за допустимост.

Налага се извода, че кандидатстването по СЕПП през годините се превърна в един сравнително лек процес, чрез който се постига максимален ефект. Процедурите са лесни, усвояват се от земеделците и не ги затрудняват. Това от своя страна води до по-голяма активност у фермерите при избора за кандидатстване за директно подпомагане. Тази повишена активност поражда и повишаването на доходите на стопаните, което води до намаляване и на финансовия риск от неусвояване на предвидените финансови средства по схемата за даденият период на действие.

След започването на стопанската година фермера е длъжен да извърши и задължителната регистрация като земеделски стопанин. В противен случай губи правото си на подпомагане по европейските схеми и мерки. Това условие е залегнало през действието на новия програмен период.

През 2015 г. в кампанията по СЕПП беше въведено за първи път и изискването регистрацията на земите на земеделските стопани и кандидатстването им по схемата да става чрез придобиване на т.нар. правно основание. Всеки земеделски стопанин, който има намерение да заяви земи за подпомагане по СЕПП, трябва да докаже собствеността си върху нея. Тази собственост се доказва чрез представяне на нотариален акт, договор за наем на земеделска земя, решение на поземлена комисия, договор между стопанина и общината и др.

Тази процедура по въвеждане на правно основание е добра практика, продължаваща и през 2016 и 2017 г., с цел намаление на застъпените площи още в началото на кампанията от двама или повече стопани и намаляване на броя на финансовите санкции, които се налагат по-късно за двойно застъпени и декларирани площи. Всеки, който има заявено правно основание, придобива правото да заяви земите си и да кандидатства за директно подпомагане по СЕПП пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция гр. София.

Налага се тенденцията, че въвеждането на правни основания за земеделските земи е благоприятна практика, с цел избягване на застъпените площи от стопаните и налагане на санкции. Но от друга страна този процес води до усложняване на административната процедура за кандидатстване за директно подпомагане.

„Размерът на единното плащане на площ се определя, като финансовият пакет по схемата се раздели на допустимите за подпомагане хектари през съответната година. На базата на посочените уточнения и нормативно определената площ по Схемата за единно плащане на площ за България (3 492 383 ха), могат да бъдат определени следните индикативни ставки.“ (МЗХ)

Размер на подпомагане по СЕПП за 2015 – 2020 г. в България

Таблица 1

Календарна година	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
Директни плащания EU	721 251 000	792 449 000	793 226 000	794 759 000	796 292 000	796 292 000

Пакет за СЕПП (евро)	295 889 329	366 363 529	366 775 339	367 587 829	368 400 319	368 400 319
Индикативна ставка за СЕПП в евро/ха	84,72	104,90	105,02	105,25	105,49	105,49
Индикативна ставка за СЕПП в лв/ха	165,70	205,17	205,40	205,86	206,31	206,31

Източник: МЗХ, Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа”

3. Анализ на финансирането по първи стълб на ОСП в страните-членки на ЕС

През периода от 2014 до 2020 г. са предвидени и ще бъдат изплатени огромни финансови средства по първи стълб от ОСП за развитие на земеделието в Европейската общност. Утвърдените директни субсидии за единица площ за всяка страна-членка и разпределени по години може да се проследи в Таблица 2. Финансовите средства за директно подпомагане, които ще бъдат насочени към земеделските стопани от страните-членки, се отнасят само за одобрените суми от Европейския съюз. През 2016 г. нашата страна ще получи около 793 млн. евро. В сравнение с финансовите средства през 2015 г., когато те са в размер около 721 млн. евро, се формира разлика от около 71 млн. евро, която представлява договореният размер за директно подпомагане при присъединяването, и той е приложен към 2016 г.

При разпределянето на финансовите средства за директно подпомагане, администрацията и експертите на Европейската общност са се постарали да внесат синхрон и справедливост. Прави се опит в тази насока, като са намалени финансовите средства за страните членки на ЕС-15, и в същото време са увеличени средствата за новоприетите страни членки на ЕС-13. Формира се средно ниво на директно подпомагане за всички страни от около 24 евро на декар обработваема земеделска земя.

Запазва се разликата за директно подпомагане между двете групи страни членки ЕС-15 и ЕС-13, като се налага тенденция към намаляването ѝ - от 7, 3 на 6, 1 евро/дка, т.е. формира се извода, че въпреки усилията, двете групи, страни-членки на ЕС не получават еднакъв среден размер на директно подпомагане по първи стълб, и разликите между тях остават и при провеждането на новата ОСП.

Формира се мнението, че от страните членки на ЕС-15, с най-висок размер на директно подпомагане за 2016 г. са Холандия – 41 евро/дка, Белгия – 38, 9 евро/дка, Гърция - 38,9 евро/дка, Дания - 34,3 евро/дка, Германия - 30,6 евро/дка, Италия – 30 евро/дка и др. Според таблицата и изчисленията, до края на 2020 г. при тях се наблюдава намаление на подпомагането от около 0, 50 до 1, 16 евро/дка. От новоприетите страни-членки на ЕС-13, данните от таблицата показват следните нива на директно подпомагане: Кипър с 42,6 евро/дка, Словения 28,4 евро/дка, Унгария 27,1 евро/дка, Чехия – 25 евро/дка и др. Налага се тенденцията, че тези нива на директно подпомагане за новоприетите страни-членки са високи, и те са постигнати

чрез поставянето и защитата на по-ясни и категорични позиции от правителствата на тези страни, пред Европейският съюз.

ОСП (2014 - 2020) в цифри - директни плащания, национални тавани (в EUR)

Таблица 2

Календарна година	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г. и следващата година	
Белгия	536 076	528 124	520 170	512 718	505 266	
България	721 251	792 449	793 226	794 759	796 292	
Чешка Република	874 484	873 671	872 830	872 819	872 809	
Дания	916 580	907 108	897 625	889 004	880 384	
Германия	5 144 264	5 110 446	5 076 522	5 047 458	5 018 395	
Естония	121 870	133 701	145 504	157 435	169 366	
Ирландия	1 215 003	1 213 470	1 211 899	1 211 482	1 211 066	
Гърция	2 039 122	2 015 116	1 991 083	1 969 129	1 947 177	
Испания	4 842 658	4 851 682	4 866 665	4 880 049	4 893 433	
Франция	7 553 677	7 521 123	7 488 380	7 462 790	7 437 200	
Хърватия(*)	130 550	149 200	186 500	223 800	261 100	
Италия	3 902 039	3 850 805	3 799 540	3 751 937	3 704 337	
Кипър	50 784	50 225	49 666	49 155	48 643	
Латвия	195 649	222 363	249 020	275 887	302 754	
Литва	417 890	442 510	467 070	492 049	517 028	
Люксембург	33 603	33 545	33 486	33 459	33 431	
Унгария	1 271 593	1 270 410	1 269 187	1 269 172	1 269 158	
Малта	5 127	5 015	4 904	4 797	4 689	
Нидерландия	780 815	768 340	755 862	744 116	732 370	
Австрия	693 065	692 421	691 754	691 746	691 738	
Полша	2 987 267	3 004 501	3 021 602	3 041 560	3 061 518	
Португалия	565 816	573 954	582 057	590 706	599 355	
Румъния	1 629 889	1 813 795	1 842 446	1 872 821	1 903 195	
Словения	137 987	136 997	136 003	135 141	134 278	
Словакия	380 680	383 938	387 177	390 781	394 385	
Финландия	523 333	523 422	523 493	524 062	524 631	
Швеция	696 890	697 295	697 678	698 723	699 768	
Обединено Кралство	3 555 915	3 563 262	3 570 477	3 581 080	3 591 683	

Забележка: (*) За Хърватия националният таван за календарната 2020 година е 298 400 000 EUR, за 2021 година- 2 335 700 000 EUR и за 2022 година е 373 000 000 EUR

Източник: www.agroinnovations.bg – Институт за агростратегии и иновации ¹

¹ www.agroinnovations.bg – Институт за агростратегии и иновации

Директни плащания за ОСП за 2016 и 2020 г.

Таблица 3

Страни	ИЗП в млн. дка	Субсидии			
		2016 г млн. евро	2020 г млн. евро	2016 г на дка в евро	2020 г на дка в евро
ЕС-28	1 758, 15	42 129	42 205	24, 0	24, 0
ЕС-15	1 216, 11	32 850	32 407	26, 0	25, 7
ЕС-13	47, 04	9 279	9 735	18, 7	19, 6
в т.ч. България	44, 76	793	796	17, 7	17, 8

Източник: Христов, В., „Балонът със земеделските субсидии“, в-к „Дума“, бр. 157, 11 юли 2015 г.

Видно от Таблица 3, средното ниво на директно подпомагане за България за 2016 г. е 17, 7 евро/дка, което е под нивото на средното директно подпомагане за ЕС-28, и нивото на страните-членки на ЕС-15, и малко по-близо до нивото на страните-членки на ЕС-13. Разликите в нарастването до 2020 г. на средното ниво на директно подпомагане също се запазват, както за средно директно подпомагане за ЕС-28, така и от нивата на ЕС-15 и ЕС-13. Налага се мнението, че това е една негативна тенденция за бъдещото директно подпомагане по първи стълб от новата ОСП, която нарежда нашата страна на едно от последните места за нивото и размера на финансиране от ЕС.

Резултатите от приложената таблица показват, че нашата страна, при преговорите с ЕС, не е защитила напълно своя интерес и достатъчно категорично. За използвана земеделска площ е посочена 44, 76 млн. дка земя. Всъщност това е земята, върху която се формира и средното ниво на подпомагане до 2020 г., при разделяне на общия финансов пакет за страната върху ИЗП. Съгласно разчетите за получаване на субсидиите, през 2016 г. се очаква България да получи максималния интензитет на подпомагане, и ще се изравни със средния размер на плащания в ЕС. След направения анализ, обаче се оказва, че това не е така, и че средното ниво на директно подпомагане по първи стълб от новата ОСП за България е по-ниско, отколкото подпомагането в ЕС.

„Хубавото е, че слабите страни могат да се преразгледат и поправят в периода 2016-2017 г. при наличието на една по-силна, мотивирана и ефективна администрация.“ (Вълканов, Н.)

Друга неблагоприятна тенденция, която се налага от размера на директното подпомагане, е делът на субсидиите по първи стълб спрямо общия доход на земеделското стопанство. Съгласно Таблица 4, за страните от ЕС-28, средният размер е 12, 6 %, за страните-членки на ЕС-15 той е 12, 4 %, за страните-членки от ЕС-13 той е 13, 9 %, а за България той е 22, 1 %. Тези данни показват, че общата доходност на земеделските ни стопанства за 1 дка е в по-голяма зависимост от размера на получаваните директни субсидии, докато при другите страни членки, тази зависимост е в по-малък размер. Налага се извода, че нашите земеделски стопани са силно зависими от нивата на получаване на директно подпомагане, и с увеличаване на нивата на

подпомагане се увеличава и зависимостта на фермерите от тях, спрямо общия доход за 1 дка земеделска земя.

Налага се мнението, че средния размер на субсидиите от около 22 % от общия доход на 1 дка в нашата страна формира обратни зависимости и тенденции. Това е един среден процент, който за земеделските стопанства, отглеждат зърнени и етерично-маслени култури, е много по-голям от 22 %, тъй като това са големите земеделски стопанства, които получават по-голям размер директно подпомагане по СЕПП, за отглеждане на една култура, с нисък разход на производство за единица производство, осъществяван чрез механизизирана селскостопанска техника. За по-малките земеделски стопанства, този процент е по-малък, тъй като малките и средни стопанства получават по-малък размер финансово директно подпомагане, и отглеждат предимно плодове, зеленчуци и животни т.е. работят в т. нар. чувствителни сектори за подпомагане в селското стопанство в България. При тези чувствителни сектори се формират по-големи разходи за единица производство, с предимно ръчен или полу механизирани процес на обработка, и те формират интензивното производство в България. Тревожното в случая е, че финансовото подпомагане по СЕПП формира около 22 % от средния доход за 1 дка земеделска земя, което с течение на времето остава постоянна или слабо променяща се величина. Налага се тенденцията, че подпомагането по СЕПП не оказва съществено влияние за развитието на капацитета на земеделското стопанство, не се правят инвестиции, не се внедряват иновации и стопанството не е пазарно ориентирано. Просто през течение на годините се получава един сигурен и регулярен доход, който не спомага за цялостното развитие на капацитета на земеделските стопанства и развитието на интензивно стопанство чрез производство на висококачествени стоки с добавена стойност. Не се стимулира и диверсификацията на земеделските култури и смесените стопанства. В противен случай доходите от земеделска дейност трябва да се увеличават и приходите от европейските субсидии за 1 дка обработваема земя следва да намаляват в процентно изражение, както е в страните-членки на ЕС-15.

Общ доход-субсидии за дка за 2013 г. в евро

Таблица 4

Страни	Общ доход	Субсидии		България в % от	
		Евро в %	от ОД	субсидиите	дохода
ЕС-28	232, 60	29, 4	12, 6	65, 0	37, 1
ЕС-15	270, 10	33, 5	12, 4	57, 0	32, 0
ЕС-13	137, 20	19, 0	13, 9	100, 7	62, 9
в т.ч. България	86, 30	19, 1	22, 1	-	-

Източник: Христов, В., „Балонът със земеделските субсидии“, в-к „Дума“, бр. 157, 11 юли 2015 г.

4. Тенденции и насоки за бъдещо развитие на финансирането по първи стълб на ОСП

Във връзка с действието и приложението на директното подпомагане по първи стълб на ОСП, се формират някои неблагоприятни тенденции и дисбаланси в селското стопанство в България и спрямо останалите страни-членки на ЕС.

„Политическите и икономическите реалности са такива, че не може да се очаква решение по въпроса, което да доведе до значителна промяна в равнището на подпомагане в отделните страни. По-скоро обратното.“ (Анализ)

В България се формират нива на подпомагане под средното ниво на дка, дори и за ЕС-15, което е тревожно, защото през 2016 г. по принцип достигаме най-високо ниво на подпомагане като бюджет, разпределен от ЕС, но съотносим към конкретните географски данни за страната, се получават нива, под средните за дка. Това е една неблагоприятна тенденция на развитие, тъй като земеделски стопани ще получат по-малко финансови средства за директно подпомагане, спрямо старите страни-членки, а и от някои новоприети т.е. формално през 2016 г. получаваме най-високия размер на директно финансово подпомагане, но на практика няма да достигнем изравняване на субсидиите на база средно ниво на подпомагане за ЕС за дка обработваема площ.

Неефективно е и влиянието на развитие на земеделието в България, на база общ доход на субсидиите на дка обработваема земя за подпомагане. Старите страни-членки получават малко над 3 пъти по-голям доход от преките субсидии на дка, а общият доход на новоприетите страни членки ЕС-13, е над 1, 6 пъти, в сравнение с нашият доход на нарастване на дка. От тук се формира и изоставане за доходността на нашето земеделие спрямо старите страни-членки и новоприетите страни-членки, което е над 3, 5 пъти. Тези факти са тревожни, но реални. Те също няма да доведат до равнопоставеност в усвояването на европейското директно подпомагане и ще доведат до значително по-слабото развитие на родното ни селско стопанство, т.е. ще продължаваме да се развиваме на по-бавната втора скорост.

Неблагоприятна тенденция се очертава и при един друг финансов показател, а именно дела на преките получени субсидии от общия доход на дка за земеделския стопанин, както и оказване на влияние на субсидиите върху този общ доход. Формира се диспропорция на развитие, тъй като в България селското стопанство е в една голяма зависимост от директното подпомагане, което се получава по линия на европейското финансиране над 22 % от общия доход. При страните членки делът на преките директни субсидии е по-малък, те не са толкова зависими и разчитат и на други финансови източници за развитие на земеделието си около 12-13 %.

В България се е формирал и дисбаланс по отношение на този финансов показател. Основно влияние върху този дисбаланс оказва структурата на земеделските стопанства. Земеделските стопани, с големи стопанства, които отглеждат култури с ниска стойност на производителност на труд- зърнени и маслодайни, реално получават много по-висок процент от този, за формиране на дела на получени субсидии от общия получен доход. А при тези земеделски стопани с по-малки стопанства и по-трудоемки и повишени условия на производителност на единица труд, в т.нар. чувствителни сектори плодове, зеленчуци и животновъдство, делът на получените субсидии като доход от

общия формиран доход, е много по-малък от 22 %. Т.е. имаме неравномерно разпределение на директното европейско подпомагане в България, и формиране на различен размер субсидии спрямо общия доход.

Следва да се формират и някои насоки за потенциала на бъдещо развитие на селското стопанство в България чрез директното подпомагане. С цел оптимизиране на финансовото подпомагане, може да се предложи и обсъди вариант, при който да бъдат занижени нивата на директно подпомагане за всички държави членки. По този алтернативен начин ще се осигури свободен финансов ресурс. Този финансов ресурс може да се оформи като трети стълб в бъдещата ОСП и да се насочи към действително имащите пряка нужда от подпомагане чувствителни под отрасли на селското стопанство, пряко обвързани с производството на селскостопанска продукция с висока добавена стойност и иновации. Специално внимание трябва да се обърне на финансовото подпомагане за малките, средни и дребни земеделски стопанства, които са много повече на брой и изграждат гръбнака на селското стопанство в България. Необходимо е да се стимулира процеса на връщане на младите хора към земеделието и намаляване на възрастовата граница на фермерите. Така ще се повиши икономическата активност на обитаваните селски райони и повишаване на заетостта и жизнения стандарт на фермерите в сектора.

Чрез въвеждането на по-ниски и еднакви нива на директно подпомагане ще се избегне и друга негативна тенденция, а именно – неравномерното разпределение на финансовата рамка за всички страни-членки на ЕС. Въвеждането на този еднакъв праг на директно финансиране във всички държави членки ще окаже влияние и върху пазарното развитие на земеделието в ЕС, т.е. земеделските производители ще бъдат поставени при изравнени условия и конкуренцията помежду им ще се формира на чисто пазарен принцип. Това би ги стимулирало да внедряват иновативни методи, да прилагат предприемачески подход и да реализират сравнителните си предимства на Общия европейски пазар.

5. Заключение

Във връзка с направеното научно изложение, се оформя тенденцията, че директните плащания не са ефективни за прилагане през първия програмен период на действие на ОСП. Същите насоки се оформят и през изпълнението на втория програмен период, с малки изключения. Напълното премахване обаче на директното финансово подпомагане не може да бъде актуално или алтернативно решение, но трябва да се положат много сериозни усилия за прилагането на едно действително справедливо и балансирано разпределение на финансовите средства по първи стълб от ОСП.

Налага се мнението, че се правят опити за преодоляване на възникналите проблемни ситуации и негативни тенденции от предходния програмен период на действие на ОСП. Основният въпрос е дали тези опити ще доведат до някакъв конкретен резултат, или всичко отново ще продължи както до сега. Преодоляването на проблемите на база практиката от преди, може да окаже и съществено значение върху цялостното развитие на селското стопанство в България. Но, следва да се отрази, че новата Общо селскостопанска политика, освен намерения за промени и реформи, води

след себе си и допълнително административно и финансово бреме. Усложняват се административните процедури, увеличават се и финансовите разходи за прилагането ѝ. Тази сложно изградена финансова система за обществена реализация на европейски финансови средства би довела и до увеличаване на възможностите за реализиране на злоупотреби и измами с европейските средства.

БЕЛЕЖКИ/NOTES

IPI, Valkanov, N. (2014). "Productivity development in Bulgarian agriculture after the country's accession into the EU", 2014

Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy

Regulation (EC) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes under the CAP and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 Council Regulation (EC) 73/2009

Valkanov, N. "What will be the Bulgarian CAP from 2015 onwards?"

MZH, Directorate "Direct Payments and Market Support"

Analysis, "Development of Bulgarian Agriculture and Food Processing Sector within the CAP - Economic and Social Aspects"

www.agroinnovations.bg - Institute of Agro-Science and Innovation

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

Hristov V. (2015). The Balloon with Agricultural Subsidies, *Duma newspaper*, issue no. 157, 11 July.

Valentin Boshkilov, PhD Student - VUZF
1, jk. Zapad
2700 Blagoevgrad
E-mail: Valiob@abv.bg